

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сейтбаева Гульхумар Бахадыр кызы¹

Студентка 2- курса факультета

Сейтжанова Улбосын Кудайбергеновна²

Научный руководитель: кандидат

педагогических наук, доцент

¹⁻²«Начальное образование»

Нукус ГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782360>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

проектная
деятельность,
младшие школьники,
учебные проекты,
творческая
деятельность.

ABSTRACT

В статье рассмотрено формирование положительного отношения школьников к творческой деятельности на примере проектной учебной деятельности как один из способов повышения качества образовательного процесса учащихся начальных классов.

В настоящее время повышению качества образования уделяется немаловажное внимание, так как обществу требуется образованная и гармонично развитая личность. Поэтому в нынешнее время всё более актуальным становится использование в обучении приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, а также умение видеть, сформулировать и решить проблему и принимать субъективное решение.

Проектная деятельность является одним из способов актуализации творческого потенциала личности обучающегося, способствует развитию новых свойств личности и повышать инновационность, конструктивность

учебного процесса. В книге «Школа и общество» Джон Дьюи писал: «С точки зрения ребёнка самый большой недостаток школы происходит от невозможности для него свободно, в полной степени использовать опыт, приобретённый вне школы, в самой школе. И, наоборот, с другой стороны он оказывается неспособным применить в жизни то, чему научился в школе».

Учебный проект – дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, то есть целенаправленной деятельности по нахождению способа решения путём решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении её в определённой ситуации.[3,с.51]

Главная идея проектной деятельности – направленность учебно-

познавательной деятельности на результат, который получается при решении практической, теоретической, но обязательно личностно-социально значимой проблемы. Этот результат называется проект.

Проект- это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика, завершающийся созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной презентации [5, с.451]

Проектом (по В.Килпатрику) является любая деятельность, выполнения « от всего сердца», с высокой степенью самостоятельности группой детей, объединённых в данный момент общим интересом».

Специфика проектной деятельности в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – заинтересовать детей, вселить уверенность в своих силах. Умение использовать метод проектов и проектную деятельность в своей повседневной педагогической деятельности – показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и развития детей.

Якупов В.А. особую роль в организации деятельности имеет педагог, который участвует в содержании уроков, игр, наблюдений и других деятельности, связанных с проектом. [6, с.24]

Цель проектного метода, по мнению Л.Р.Баимбетовой, а также проектной деятельности, в целом, состоит в

создании условий, при которых участники проекта:

- 1) Научатся использовать приобретённые знания для решения познавательных и практических задач;
- 2) Приобретают коммуникабельные умения, работая в различных группах;
- 3) Развивают у себя умения и навыки: в точности исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения анализа, повторения, гипотез, обобщение), технологические проектировочные, конструкторские, коммуникативные, диагностико-аналитические;
- 4) Развивают системное мышление; [6, с.19]

В качестве отличительных признаков проектной деятельности от других видов деятельности называют:

- направленность на достижение конкретных целей;
- координированное выполнение взаимосвязанных действий;
- ограниченную протяжённость во времени, с определённым началом и концом;
- в определённой степени неповторимость и уникальность.

Организация проектной деятельности в начальной школе предполагает выполнение проектных заданий, которые включают решение творческих задач, творческих работ и учебных проектов. Проектная деятельность включает в себя множество понятий: проект, метод проектов, структура проекта, конструирование, моделирование, исследование.

В начальной школе можно выделить следующие виды учебных исследований:

- По доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие;

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, города.

- Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

- Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

-Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов.

- Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания.[5, с.452]

Ученики младших классов не способны к длительной умственной работе безучастия взрослых, их поддержки, помощи и нацеливания на следующий этап работы. Поэтому учитель должен выбирать интересную, доступную и увлекающую для детей тему, которая соответствует их возрастным особенностям, использовать различные игры и держаться ближе к той сфере, в которой лучше разбирается. Правильно организованная проектная деятельность обеспечивает развитие творческих способностей и формированию познавательных мотивов учения.

Таким образом, используя проектную деятельность как форму обучения учитель вызывает у младших школьников интерес к познанию, способствует личностному росту, развивает самостоятельность, творчество и познавательную активность.

References:

1. Сарахман Л.Д. «Проектная деятельность как средство развития познавательной активности младших школьников»- МКОУ СОШ№7-С.17
2. Киргизова С.А. «Развитие познавательной активности младших школьников через проектную деятельность»- МБОУ ТСОШ№3,2016
3. Тителбаум О.В.» Проектная деятельность как средство активизации и интенсификации познавательной деятельности учащихся начальных классов»- МБОУ «Прогимназия»№9,г.Челябинск,2016-С.50-53
4. Коротаева И.В. «Проект как средство формирования познавательной активности младших школьников во внеурочной деятельности»-Пермь,2016-С.1-92
5. Козлова М.М. «Проектная деятельность младших школьников» -МБОУ «Икрянинская СОШ»,2015-С.451-453.

6. Трубинова К.М. «Проектная деятельность как средство развития познавательного интереса у младших школьников» -Екатеринбург//Уральский госуд.пед.университет»,2015-С.1-86
7. Марченко А.А. «Проектная деятельность как условие развития творческих способностей младших школьников» -Московская область, г.Мытищи//Педагогика